

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ҚИМОР ВА
ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ҲАВЛАТГА РУЖУ
ҚЎЙГАН ЁШЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА УЛАРГА НИСБАТАН
ИЖТИМОЙ ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ
ҚЎЛЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Мустофақулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Эргашев Азизбек Дилшод ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 311-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17810651>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг қимор ва таваккалчиликка асосланган ҳавлаатга ружу қўйган ёшларни аниқлаш ва уларга нисбатан ижтимоий профилактика чора-тадбирларини қўллаш билан боғлиқ вазифалари, маҳалла эттилиги билан ҳамкорлиги, ҳамкорликда олиб борадиган чора-тадбирлари ва қимор ва таваккалчилик ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, қимор ва таваккалчилик, қимор ва таваккалчилик ҳавлаатига ружу қўйган ёшлар, ижтимоий профилактика чора-тадбирлари, ҳамкорлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси.

Аннотация: В данной статье рассматриваются задачи инспектора по профилактике, связанные с выявлением молодежи, склонной к азартным играм и основанным на риске играм, и применением к ним мер социальной профилактики, сотрудничество с махаллинской семеркой, совместные меры и ответственность за правонарушения, связанные с азартными играми и риском.

Ключевые слова: инспектор по профилактике, молодежь, склонная к азартным и рисковым играм, социальные профилактические мероприятия, сотрудничество, профилактика правонарушений.

Мамлакатимизда униб-ўсиб келаётган ёш авлодни жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши, уларни баркамол инсон этиб вояга етказиш, бунинг учун барча яхши шарт-шароитларни яратиш давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бири, шунингдек мажбурияти ҳамдир.

Янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида бола ҳуқуқлари тўлиқ кафолатланган бўлиб, асосий қонунда белгиланган бола ҳуқуқлари кафолатларига доир меъёрларни амалга тўлиқ ошириш мақсадида қисқа муддат мобайнида ўнлаб қонунлар ва қонун ости ҳужжатлар қабул қилинди.

Шу билан бир қаторда, давлатимиз раҳбари томонидан 2022 йил 28 январда тасдиқланган “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони ёш авлоднинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини кафолатли ҳимоя қилишга қаратилган мустаҳкам ҳуқуқий база ҳамда Янги Ўзбекистоннинг демократик ислоҳотларнинг муваффақияти бўлди десак муболаға бўлмайди¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “*Мана, бизнинг қандай истеъдодли, билимли ва матонатли ёшларимиз бор! “Янги Ўзбекистон ёшлари” деган шарафли номга ҳар томонлама муносиб бўлган бундай йигит-қизлар бизнинг бебаҳо бойлигимиз, олтин фондимиздир*”² дея бежизга таъкидламаганлар.

Хусусан, вояга етмаганлар ўртасида содир этилган жиноятларнинг динамикаси ошиб бораётганлиги. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Олий судининг жиноят ишлари бўйича асосий кўрсаткичларида 2019 йилда 497 нафар, 2020 йилда 499 нафар, 2021 йилда 1152 нафар, 2022 йилда 1773 нафар, 2023 йилда 1911 нафар вояга етманган шахсларнинг судланганлигини кўришимиз мумкин³.

Вояга етмаганлар жиноятчилигининг хусусиятларидан бири унинг юқори латентлигидир. Олимларнинг фикрича, вояга етмаганлар жинояти катта ёшдагиларнинг уюшган ва иқтисодий жиноятлари билан бир қаторда энг яширин латент жиноятдир⁴. Баъзи олимларнинг таъкидлашича, вояга етмаганлар жиноятчилигининг умумий тахминий латентлик даражасини 70 фоизгача аниқлаш мумкин. Бу жиноятнинг ўзига хос турига қараб сезиларли даражада фарқ қилади⁵.

¹ Mustafaqulov Babur is the son of Asror Khalilov is the son of Daniyoy Abdulazzat. IMPROVING THE JUVENILE CRIME SYSTEM - THE NEED OF THE TIME <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/article/view/355/356>.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ёшларига байрам табригидан. <https://president.uz/uz/lists/view/7361>.

³ <https://stat.sud.uz/file/2024/31.01/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%82%202023%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA.pdf> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 15.03.2024 й.).

⁴ Мина С.П. Преступность несовершеннолетних / Науч. ред. Б.В. Волженкин. СПб., 1998. С. 7.

⁵ Преступность и реформы в России. / Под ред. А.И. Долговой. М., 1998. С. 76.

Шуни таъкидлаш керакки, вояга етмаганлар жиноятчилигининг реал кўрсаткичларининг расмий статистик маълумотлардан ошиб кетиш даражаси ўртача 80 – 90 фоизни ташкил қилади⁶.

Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйин — ўйин ташкилотчиси (ўйин муассасаси) томонидан бир ёки ундан ортиқ иштирокчилар билан тасодифга (воқеага) ва (ёки) ўйин иштирокчисининг қобилияти, эпчиллиги ва бошқа сифатларига боғлиқ ютуқ тўғрисида тузилган, таваккалчиликка асосланган битимга мувофиқ ўйин ташкилотчилари ва иштирокчиларининг хатти-ҳаракатлари мажмуини назарда тутувчи ўйин, шу жумладан тотализаторлар, казино, шунингдек ўйин автоматларидан фойдаланиладиган ўйин⁷.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 191-моддасида Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларга жавобгарлик белгиланган. Жумладан:

Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларда қонунга хилоф равишда иштирок этиш

Ана шу ўйинлар буюмларини, шунингдек ўйинга тикилган ҳамда ўйиндаги ютуқ бўлган пуллар, ашёлар ва бошқа қимматбаҳо буюмларни мусодара қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг уч бараваридан беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Худди шундай ҳуқуқбузарликни маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этиш ёхуд вояга етмаган шахсни қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларда иштирок этишга жалб қилиш —

Ана шу ўйинлар буюмларини, шунингдек ўйинга тикилган ҳамда ўйиндаги ютуқ бўлган пуллар, ашёлар ва бошқа қимматбаҳо буюмларни мусодара қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ёки ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш ёки хизматлар кўрсатишга кўмаклашиш, тегишли дастурий таъминотдан нусха кўпайтириш, уни кўпайтириш, тарқатиш —

⁶ Mustafaqulov Babur is the son of Asror Khalilov is the son of Daniyoy Abdulazzat. IMPROVING THE JUVENILE CRIME SYSTEM - THE NEED OF THE TIME <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/article/view/355/356>.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 14.09.2007 йил “Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказишни тартибга солиш муносабати билан” Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгариш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги ЎРҚ 109-сон қонуни. <https://lex.uz/docs/1248311>.

Компьютер ва бошқа ёрдамчи воситаларни, шунингдек ўйинга тикилган ҳамда ўйиндаги ютуқ бўлган пуллар, ашёлар ва бошқа қимматбаҳо буюмларни мусодара қилиб, фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн бараваригача, мансабдор шахсларга эса ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади⁸.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-моддасида Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш учун жавобгарлик белгиланган. Жумладан:

Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни қонунга хилоф равишда ташкил этиш ёки ўтказиш, шу жумладан ана шундай ўйинлар учун қиморхоналар ташкил этиш ёки уларни сақлаш — етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб, —

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Вояга етмаган шахсни қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларга жалб қилиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ёки ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш, тегишли дастурий таъминотдан нусха кўпайтириш, уни кўпайтириш, тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатдан уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади⁹.

Республикамизда ёшларнинг ҳуқуқлари, қонуний манфаатларини муҳофаза қилиш, жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 22.09.1994. <https://lex.uz/docs/97664>.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси 22.09.1994. <https://www.lex.uz/acts/111453>

соғломлаштириш, ёшларга оид давлат сиёсатини тубдан ислоҳ қилиш ва таълим-тарбия тизимини янги босқичга олиб чиқиш бўйича қатор чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Бироқ 2016 – 2019 йилларда ёш рецидивистлар (18 ёшга тўлган ва 30 ёшдан ошмаган) умумий судланганларнинг 28,6 фоизини ташкил этиб, уларнинг 16,1 фоизи илгари қасддан содир этган жинояти учун судланган, 12,7 фоизи судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этган. Ёшларнинг ахлоқини тузатиш ва тарбиялаш, ёшлар рецидив жиноятчилиги профилактикасини такомиллаштириш, шунингдек, ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисидаги қонун нормалари самарадорлигини оширишнинг ҳозирда ҳам долзарб эканлигидан далолат беради¹⁰.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30-ноябрдаги ««Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида»ги 801-сон қарорида маҳалла еттилки аъзоларининг ижтимоий профилактика доирасида ваколатлари белгиланган¹¹.

Ижтимоий профилактика тадбирлари — ҳуқуқбузарлик содир этиш ёки ундан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдамлар кўрсатишда амалга ошириладиган тадбирлар мажмуи ҳисобланади. Ижтимоий профилактика тадбирлари қуйидаги шахсларга нисбатан амалга оширилади:

Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларга ружу қўйган шахсларга амалга оширилади.

Профилактика инспектори томонидан ижтимоий профилактика объектлари қуйидагилар асосида аниқланади:

- аҳолини «хонадонбай» ўрганиш;
- маҳалла фаоллари, уйбоши ва кўчабошилар берган маълумотлар;
- жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари;

¹⁰ Эргашев Азизбек Дилшод Ўғли, Ниматов Шерзод Ниматжонович профилактика инспекторининг ижтимоий профилактика объекти ҳисобланган қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларга ружу қўйган ёшларни аниқлаш масаласи ва бу борада ижтимоий профилактиканинг аҳамияти // саҳар. 2025. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-inspektorining-izhtimoiy-profilaktika-obekti-isoblangan-imor-va-tavakkalchilikka-asoslangan-yinlarga-r-zhu-ygan> (дата обращения: 28.11.2025).

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30-ноябрдаги ««Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида»ги 801-сон қарори. <https://lex.uz/docs/7243832>.

жиноятнинг сабабларини ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф қилиш тўғрисида суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг тақдимномаси;

ижтимоий профилактика тадбирларини амалга оширувчи субъектлар ва ижтимоий профилактика тадбирларини амалга оширишга кўмаклашувчи шахслар томонидан тақдим этилган маълумотлар;

оммавий ахборот воситалари, Интернет жаҳон ахборот тармоғи ҳамда ижтимоий тармоқлар орқали олинган маълумотлар;

манфаатдор давлат органлари ва ташкилотлари томонидан берилган бошқа маълумотлар.

Ижтимоий профилактика объектлари бўйича амалга ошириладиган ижтимоий профилактика тадбирлари бўйича профилактика инспектори томонидан ахборот тизимида хулоса тайёрланади.

Хулосада қуйидаги маълумотлар акс эттирилади:

Ижтимоий профилактика тадбирлари амалга ошириладиган шахслар билан ўтказилган профилактик суҳбатлар;

Ижтимоий профилактика тадбирлари амалга ошириладиган шахсларнинг турмуш тарзи ва ижтимоий профилактика объектлари;

Ўз ваколатлари доирасида тегишли давлат органлари ва ташкилотларидан олинган ижтимоий профилактика тадбирлари амалга ошириладиган шахслар ва уларнинг оила аъзолари ҳақидаги маълумотлар.

Профилактика инспекторининг ўзи томонидан ижтимоий профилактика тадбирлари амалга ошириладиган шахслар бўйича хулоса расмийлаштирилиши талаб этилмайди¹². Шундан экан профилактика инспектори қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларга ружу қўйган ёшларга нисбатан хулоса шакллантирмайди ва ижтимоий профилактика ишларини ўзи амалга оширади.

Профилактика инспекторининг ижтимоий профилактика объекти ҳисобланган қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларга ружу қўйган ёшларни аниқлаш ва уларга нисбатан ижтимоий профилактикани чора тадбирларини қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Бутун дунёда, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам мураккаб сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнлар табиий равишда анъанавий тусдаги янги жиноий таҳдидларни, шу жумладан қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш кўринишидаги кўплаб

¹² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30-ноябрдаги “«Обод ва ҳавфсиз маҳалла» таъйини асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 801-сон қарори. <https://lex.uz/docs/7243832>.

жинойй қилмишларни янада кучайтирмоқда. Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича ноқонуний фаолият қимор ўйинларига патологик қарамликнинг пайдо бўлиши ва шаклланишига ёрдам беради, шунинг учун мамлакатимиз фуқароларининг ижтимоий ахлоқига муайян ҳавф туғдиради. Фуқароларнинг ахлоқи, маънавияти, ҳуқуқларива қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 мартдаги ПҚ-608-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ ноқонуний фаолиятнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 16 августдаги 176-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди. Жумладан, Президент қароридида «Кўрилган чора-тадбирларга қарамасдан, миллий урф-одатларимиз ва аҳолининг менталитетига ёт бўлган қимор ўйинларини ноқонуний равишда ташкил этиш ҳолатларининг учраши давом этмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан ўсмирлар ва ёшларни жалб этувчи яширин қиморхоналарни ташкил этиш фактлари аниқланмоқда»[1] деб қайд этилган. Шунингдек, Вазирлар Маҳкамаси қарорининг 1-бандига мувофиқ, 2007 йил 1 сентябрдан бошлаб: Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қимор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни (шу жумладан тотализаторлар) ташкил этиш ва ўтказиш (тиражли, бир лаҳзали ва рақамли лотереялардан ташқари); қимор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ва ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш; Ўзбекистон Республикаси ҳудудига пул ютуғига эга бўлган ўйин автоматларини олиб кириш тақиқланган[2]. Қонун ҳужжатларида қимор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш тақиқланганига қарамай, ноқонуний қимор ўйинлари ўз фаолиятини давом эттирмоқда, бу эса бундай фаолиятдан олинган жиноий капиталнинг кейинчалик қонунийлаштирилиши билан назоратсиз даромадлар олинишига ва умуман олганда, янада оғир жиноятларга олиб келади. Юқоридаги ҳужжатлар асосида ҳамда кўнгилочар соҳадаги ушбу салбий тенденцияларни бартараф этиш учун 2007 йилда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-моддаси («Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш») тўртинчи қисмида, қимор ва таваккалчиликка

асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ёки ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш, тегишли дастурий таъминотдан нусха кўпайтириш, уни кўпайтириш, тарқатиш учун жавобгарлик белгиланди. Ушбу модда қиморўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилади. Ўзбекистонда Жиноят кодексининг 278-моддасида қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказишга қарши курашиш юзасидан киритилган кўплаб ўзгаришлар қиморўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишнинг кенг тарқалиб кетиши муаммосига давлатнинг эътиборининг кучайганлигини кўрсатади. Бундан ташқари, сўнгги йилларда қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларда иштирок этган фуқаролар томонидан ўз жонига қасд қилиш, фирибгарлик, бюджет маблағларини талон-торож қилиш ва бошқа салбий ҳолатлар содир этилишига сабаб бўлмоқда. Ушбу тоифадаги аниқланган жиноятлар сонининг кўпайиши республикада ноқонуний ташкилотлар ва қимор ўйинларининг тобора кенг тарқалишининг барқарор тенденциясидан далolat беради.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак юртимизда профилактика инспекторларининг қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларга ружу қўйган ёшларни аниқлаш ва уларга нисбатан ижтимоий профилактика чора-тадбирларини қўллаш орқали уларни тўғри йўлга йўналтириш, ҳар хил бузғунчи иллатларга берилишини олдини олиш муҳим аҳамият касб этади. Профилактика инспекторлари ушбу йўналишда ишларни сидқидилдан, тизимли ва манзилли олиб бориши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Mustafaqulov Babur is the son of Asror Khalilov is the son of Daniyori Abdulazzat. IMPROVING THE JUVENILE CRIME SYSTEM - THE NEED OF THE TIME <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/355/356>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ёшларига байрам табригидан. <https://president.uz/uz/lists/view/7361>.
3. Минина С.П. Преступность несовершеннолетних / Науч. ред. Б.В. Волженкин. СПб., 1998. С. 7.
4. Преступность и реформы в России. / Под ред. А.И. Долговой. М., 1998. С. 76.
5. Ўзбекистон Республикасининг 14.09.2007 йил “Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда

- ўтказишни тартибга солиш муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ 109-сон қонуни. <https://lex.uz/docs/1248311>.
6. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 22.09.1994. <https://lex.uz/docs/97664>.
7. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси 22.09.1994. <https://www.lex.uz/acts/111453>.
8. Эргашев Азизбек Дилшод Ўғли, Ниматов Шерзод Ниматжонович профилактика инспекторининг ижтимоий профилактика объекти ҳисобланган қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларга рўжу қўйган ёшларни аниқлаш масаласи ва бу борада ижтимоий профилактиканининг аҳамияти // сажар. 2025. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-inspektorining-izhtimoiy-profilaktika-obekti-isoblangan-imor-va-tavakkalchilikka-asoslangan-yinlarga-r-zhu-ygan> (дата обращения: 28.11.2025).
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30-ноябрдаги “«Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чоратadbirlари тўғрисида”ги 801-сон қарори. <https://lex.uz/docs/7243832>.
10. Mayor, Atazhanov O'tkir Mamatsalaevich. “ichki ishlar organlari profilaksiya inspektoriy inspektorlari mahalla fuqarolar yiginlaridagi hisobot berish faolyatining huquiy asoslari tahlili.” Yangi asr innovatsiyalari jurnali 11.6 (2022): 117-121.
11. Ўзбекистон Республикаси 2014-йил 14-майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикасининг 371-сонли қонуни. <https://lex.uz/docs/2387357>.
12. Mayor, Atazhanov O'tkir Mamatsalaevich. “ichki ishlar organlari profilaksiya inspektoriy inspektorlari mahalla fuqarolar yiginlaridagi hisobot berish faolyatining huquiy asoslari tahlili.” Yangi asr innovatsiyalari jurnali 11.6 (2022): 117-121.
13. Bobur, Mustofaqulov, Asror o'g'li, Niyatullo Jahongir o'g'li Ahmadqulov. "MUHIM SIYO SATDAN KASALLIK INSPEKTORLARINI OLDINI OLISH". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2 (2024): 58-62..
14. Мустофақулов Б. А. Ў., Фозилов Х. Х. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ МАЪМУРИЙ ҲУДУДДАГИ ҒАЙРИИЖТИМОЙ ХУЛҚ-АТВОРГА ЭГА БЎЛГАН ШАҲСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 5. – С. 32-36.

15. Bobur, Mustofaqulov, Asror O'g'li va Asadbek Abror O'g'li Abduxalilov."MUHIM HODISA BO'LGAN HOLDA KASALLIKNING MUHIMLIGINI TEKSHIRISHNI profilaktikasi". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.1-2 (2024): 130-136.